

притаманного ним соціального порядку, як можливість проявляти ініціативу у визначенні змісту навчальних дисциплін, прозорість та інтенсивність формальної комунікації між колегами, баланс між свободою і відповідальністю у педагогічній діяльності, відвертість та відкритість неформальних комунікацій між колегами, здатність знімати психологічний стрес вчителів, наявність у колективі традицій критики і самокритики.

Ключові слова: система шкільної освіти, соціальний порядок, російська-українська війна, трансформація соціального порядку шкільної освіти.

Sokuryanska Lyudmyla, Sopilniak Dmytro. The Impact of War on Social Order in Ukrainian Secondary Schools.

This publication analyzes the impact of the Russo-Ukrainian war on the transformation of the social order within Ukraine's secondary education system. It explores theoretical approaches and interpretations of the concept of social order and related phenomena in the works of prominent sociologists such as É. Durkheim, M. Weber, G. Simmel, T. Parsons, R. Park, K. Polanyi, B. Russell and others. The author proposes a definition of social order as the interaction (communication) between subjects (social groups, individuals) within a specific social system, based on internalized norms and values, which ensures its successful functioning. The publication includes findings from the empirical study *School Education During Wartime* conducted by the Department of Sociology at V.N. Karazin Kharkiv National University upon the request of the Education Department of the Saltiv District Administration in Kharkiv. The analysis of this study's data demonstrates that under martial law, Ukrainian schools, especially in frontline regions such as Kharkiv and Kharkiv Oblast, have transformed from hierarchical systems into systems with horizontal connections. This has given rise to a new model of school social order, referred to as the big family model. The article emphasizes that, amidst the Russo-Ukrainian war, particular attention from leaders of the Ukrainian secondary education system should focus on improving the moral and psychological climate of teaching staff. It also highlights characteristics of the emerging social order, including: the ability to take initiative in determining the content of educational disciplines; transparency and intensity of formal communication among colleagues; a balance between freedom and responsibility in teaching activities; openness and candor in informal communication among colleagues; the capacity to alleviate psychological stress among teachers; the presence of traditions of critique and self-critique within the team.

Key words: school education system, social order, Russo-Ukrainian war, transformation of social order in school education.

Ж. Г. Сотник

УСПІШНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТОСУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України відбувається у складних умовах з початком бойових дій, введення військового стану. Освіта понесла людські і матеріальні втрати. «Багато навчальних закладів зазнали руйнувань, у результаті масованих обстрілів знищено бібліотеки, обладнання, навчальний матеріал. Значна частина закладів освіти вимушена була переміститися на підконтрольну Україні територію» [8].

Не дивлячись на обставини, українська педагогічна спільнота робить все можливе для відновлення інфраструктури, забезпечення якісної підготовки здобувачів. Формування національної системи освіти визначається масштабністю і радикальністю змін, а саме, переходом на якісно новий рівень функціонування із зміною парадигмальних основ розвитку. Успішність справ у національній системі освіти впливає безпосередньо на соціальну модернізацію та державотворення країни. Тому важливим є формування ціннісних орієнтирів та мотивів діяльності майбутніх фахівців під час здійснення реформ відповідно до соціального устрою та практики.

З нашої точки зору, незалежно від соціального контексту, у будь-які часи, за будь-яких освітніх трансформацій завжди надважливу роль відіграватиме етос освітнього середовища. Сенс цього поняття багатогранний, смислоутворюючий, ціннісно-орієнтований. На думку дослідника С. Терно, «це та основа (фундамент), що визначає всі результати освітньої діяльності... система панівних цінностей і норм поведінки» [6, с. 4]. Логічно, що це цінності, які обумовлюють взаємодію суб'єктів освітнього процесу закладу освіти. Якими вони можуть бути? Які саме маркери зберігатимуть етос закладу освіти, які цінності обумовлюватимуть сприйняття ефективного освітнього процесу? Цей набір визначатиме саме той етос, який дозволить успішно функціонувати в умовах соціальної турбулентності.

Саме тому, на наш погляд, актуалізується питання взаємозалежності етосу закладу освіти і успішності викладача.

Аналіз літературних джерел вказує на те, що сучасні моделі підготовки фахівців зорієнтовані на нові «стандарти вищої освіти, наукові підходи, інноваційні технології, форми і методи навчання, технологізацію освітнього простору, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій», моніторинг засвоєння та набуття знань, вмінь та навичок здобувачів [3, с. 246].

Освітня парадигма спрямована на формування знань як інструменту інновацій завдяки науковим дослідженням, інформаційно-комунікаційним технологіям, засвоєнням теоретичного матеріалу під час навчання та практичної підготовки [5, с. 168]. Важливою рисою викладача є його креативність, нестандартне мислення у пошуку розв'язуванні проблем, яке у подальшому наслідують студенти.

Особлива роль у закладі освіти належить викладачу. При викладанні навчальних курсів викладач оцінює, як студенти засвоюють матеріал, що дається важче і легше. Педагог повинен бути адаптивним і гнучким. Не бути як «інші» – секрет успіху.

Які складові успішності викладача? Ймовірно, це саме ті цінності та норми поведінки, які обумовлюють успішні викладацькі практики, що визначають маркери якісної освіти. Спробуємо відрефлексувати питання, яким є і має бути успішний викладач.

Освітні практики переконують, що успіх мають викладачі, які здатні досягти емоційний стан інших, інтуїтивно розуміти психологічний настрій і приховані мотиви, ототожнювати свої почуття із іншими, усвідомлювати їх індивідуальність й неповторність. Дослідники виокремлюють два види емпатії: когнітивну та емоційну. Когнітивна емпатія розглядає розумовий процес пізнання іншої людини, аналіз особистісних якостей людини. Емоційна емпатія передбачає реакцію афективного типу, процес реагування відповідними емоціями на стан іншої людини. Зазначено, що педагоги, які виявляють більше емпатії мають нижчий рівень професійного вигорання, зазвичай встановлюють позитивні стосунки зі студентами, що сприяє кращому засвоєнню знань, формуванню вмінь, підвищенні мотивації до навчання та розв'язання проблем. Емпатію характеризує невербальна комунікація, як зоровий контакт, міміка, постава, емоції, тон голосу, усвідомлене слухання [1].

Розуміння інших – це ключ до найбільш ефективної взаємодії. Формування чуйності полягають у моделюванні поведінки, переданні емпатії, акцентуванні на спільних цінностях та інтересах, створенні безпечного середовища для обговорення та можливостей для співпраці, саморозкритті.

Наступною умовою успішності викладання – є формування вольових якостей, терпіння, вміння переносити труднощі, керувати своїми емоціями і вчинками. Люди з високим рівнем терпіння мають і більшу емпатію, зазвичай відчувають себе краще в моральному та фізичному плані, частіше відчувають задоволення від життя, мають надію, належну самооцінку та випромінюють позитивну енергію. Викладач є прикладом для наслідування. Проявляючи стриманість, бажання доведення справ до логічного завершення, педагог формує у студентів віру в свої сили, вольові якості, прагнення досягнути поставлених цілей та їх усвідомленість. Необхідно розуміти, що кожна людина має індивідуальну швидкість засвоєння знань, набуття

певних навичок. Викладачеві варто проводити роз'яснювальну роботу зі студентами, яка б сприяла розумінню скільки і як можуть вони опанувати матеріал навчання, не засмучуватись і не залишати завдань при їх складному виконанні, знаходити шляхи їх вирішенню.

Наступним кроком викладача є завдання зацікавити студента під час подачі матеріалу, а також сформуванню у нього мотивацію для подальшого самостійного опрацювання і виконання вказівок. Отже, таким чином педагог повинен залучити до процесу, зацікавити здобувачів. На сьогоднішній день на допомогу приходять інтернет-ресурси та різні програми.

Як зазначає Біла О., залучення уваги здобувачів освіти є одним із важливіших елементів педагогічного хисту кожної дисципліни, а застосування ефективних технік вимагають збереження високих академічних стандартів. Доступна мова і «готовність вести постійний діалог зі студентами, деталізувати і структурувати знання», повторення і пов'язання елементів курсу з іншими, з досвідом здобувачів – є ефективними методами залучення аудиторії «не за рахунок пониження стандартів якості» [2].

Наповнення тем курсу повинно бути цікавим самому викладачеві. Якщо педагог бути мати зацікавленість, то і обов'язково студенти відчують ентузіазм і це сприятиме у легшому і якіснішому засвоєнні інформації й подальшій роботі. Працювати ретельно необхідно над кожною темою і готуватися до кожного заняття таким чином, що воно є найважливішим і найцікавішим [2]. Щоб бути цікавим, потрібно бути зацікавленим.

Американський психолог Едгар Дейл зазначає, що прослуховування лекційного матеріалу є недостатньо ефективним способом навчання так, як залучено менша кількість почуттів і мозок менше включається у формуванні нових знань. Відповідно до «піраміди навчання» лекція дає 5% засвоєння матеріалу, читання – 10%, відео та аудіо матеріали – 20%, демонстрація – 30%, дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75% засвоєння. Найкращим засобом вважається навчання інших/ застосування отриманих знань відразу, що складає 90% засвоєння. Найбільш ефективними методами навчання вважаються такі, які дозволяють здобувачеві максимально заглибитися в досвід формування знань. Викладач супроводжує студента, допомагає йому обрати метод з врахуванням його можливостей [2].

Зосередити увагу до змісту лекцій можна на її початку: поставити проблемне питання; розповісти цікаві випадки, зробити опору на інтереси студентів; розпочати з цікавого епіграфа, несподіваного факту, цікавої цитати, зіткнення суперечливих думок, жарту, цитуванні напам'ять цікавих висловів; заохотити можливістю отримати бал за відповідь на запитання, з яким викладач звертається до аудиторії; створення проблемної педагогічної ситуації [4, с. 54–55].

У подальшому зберегти увагу під час слухання допомагають голосова і емоційна модуляція; модуляція темпу мовлення; образні приклади, варіативне повторення, зміна місця лектора в аудиторії, композиційні особливості викладу матеріалу; контрастне порівняння, співставлення; акцентування уваги на головному, суттєвому; практична значущість змісту; психологічні паузи; новизна змісту, методів, прийомів та їх урізноманітнення [4, с. 54–55]. Жартувати слід для того, щоб здійснювати серйозні справи (Аристотель).

Життєво важливо вміти вислухати студента під час оцінювання, надати поради для уникнення труднощів і розв'язання проблем. Завдання викладача полягає у встановленні зворотного зв'язку, доброзечності, зосередженості. Вміння уважно слухати допомагає зрозуміти студентів, виявити їх потреби і бажання, оцінити емоційний стан.

Самоосвіта є одним із головних завдань викладача. Концепція Фріца Махлупа «lifelong learning» полягає в тому, що світ змінюється так швидко, а нова інформація поширюється так швидко, що деякі знання перестають бути актуальними ще до того, як ми їх здобудемо. «За таких умов академічна освіта потребує постійного оновлення, а для того, щоб встигати за інформацією, необхідно навчатися протягом усього життя» [7].

Викладач несе відповідальність за навчання студентів, де можуть траплятися випадки, які пов'язані з нерівністю, дискримінацією, несправедливим ставленням. Таким чином, він оцінює студентів без упередження, виявляючи поважне ставлення до всіх учасників освітнього

процесу. Отже, про успішність викладача свідчать його комунікативні здібності, емпатія і мотивація до постійного навчання, ставлення до студентів.

У підсумку зазначимо, що цінності та норми поведінки, прийняті в певному освітньому середовищі, обумовлюють ціннісно-нормативний портрет викладача, що одночасно має і зворотний зв'язок, який здійснює вплив складових успішності викладача на збереження етосу закладу освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Амбарцумян, Д., Пашченко, К. (2022). *Важливість емпатії у класі або як стати більш чуйним вчителем* [online]. Available at: <https://grade.ua/uk/blog/vazhnost-empatii-kak-stat-bolee-otzyvchivym-uchitelem/> [Accessed 10 Jan. 2025].
2. Біла, О. (2021). *Три поради молодим викладачам від Ориси Білої* [online]. Available at: <https://ucu.edu.ua/news/try-porady-molodym-vykladacham-vid-orysi-biloi/> [Accessed 10 Jan. 2025].
3. Вітвицька, С. С. (2019). *Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів*. Житомир : Вид-во О. О. Євєнюк, с. 246.
4. Каплінський, В. В. (2015). *Методика викладання у вищій школі*. Вінниця : ТОВ «Ніланд ЛТД», с. 54–55.
5. Лещук, Г. В., Сорока, О. В. (2022). *Освітня парадигма суспільства знань. Парадигмальні виклики сучасного розвитку*. Чернігів: ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», с. 168.
6. Терно, С. (2021). *Етос закладу освіти: як виховати успішну людину?* 65 с.
7. Тимошенко, А. (2021). *Освіта впродовж життя: тренд чи вимога часу?* [online]. Available at: <https://osvitoria.media/experience/osvita-vprodovzh-zhyttia-trend-chy-vymoga-chasu/> [Accessed 10 Jan. 2025].
8. Чикалова, М., Юхно, Н. (2023). Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій. *Український педагогічний журнал*, [online] 3, с. 13–22. Available at: file:///C:/Users/WWW/Downloads/Osoblivosti_osvitnogo_procesu_v_umovah_povnomassta.pdf [Accessed 10 Jan. 2025].

References

1. Ambartsumian, D., Pashchenko, K. (2020). *Vazhlyvist empatii u klasi abo yak staty bilsh chuynym vchitelem* [The importance of empathy in the classroom or how to become a more empathetic teacher] [online]. Available at: <https://grade.ua/uk/blog/vazhnost-empatii-kak-stat-bolee-otzyvchivym-uchitelem/> [Accessed 10 Jan. 2025].
2. Bila O. (2021). *Try porady molodym vykladacham vid Orysi Biloi* [Three tips for young teachers from Orisa Bila] [online]. Available at: <https://ucu.edu.ua/news/try-porady-molodym-vykladacham-vid-orysi-biloi/> [Accessed 10 Jan. 2025].
3. Vitvytska, S. S. (2019). *Modeliuvannia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv* [Modeling professional training of specialists in the conditions of European integration processes]. Zhytomyr: Publishing House of O. O. Yeveniuk, pp. 246.
4. Kaplinskyi, V. V. (2015). *Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli: Navchalnyi posibnyk* [Teaching methods in higher education: Study guide]. Vinnytsia: Publishing House of «Niland LTD», pp. 54–55.
5. Leshchuk, H. V., Soroka, O. V. (2022). *Osvitnia paradyhma suspilstva znan. Paradyhmalni vyklyky suchasnoho rozvytku* [Educational paradigm of the knowledge society. Paradigmatic challenges of modern development]. Chernihiv: Publishing House of public organization «Scientific and Educational Innovation Center of Social Transformations», pp. 168.
6. Terno, S. (2021). *Etos zakladu osvity: yak vykhovaty uspishnu liudynu?* [The ethos of an educational institution: how to raise a successful person?]. 65 p.
7. Tymoshenko A. (2021). *Osvita vprodovzh zhyttia: trend chy vymoha chasu?* [Lifelong education:

a trend or a requirement of the time?) [online]. Available at: <https://osvitoria.media/experience/osvita-vprodovzh-zhyttya-trend-chy-vymoga-chasu/> [Accessed 10 Jan. 2025].

8. Chykalova, M., Yukhno, N. (2023). Osoblyvosti osvithnoho protsesu v umovakh povnomashtabnykh boiovykh dii [Peculiarities of the educational process in conditions of full-scale hostilities]. *Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal* [Ukrainian Pedagogical Journal], [online] 3, pp. 13-22. Available at: file:///C:/Users/WWW/Downloads/Osoblivosti_osvithnogo_procesu_v_umovah_povnomassta.pdf [Accessed 10 Jan. 2025].

Сотник Жанна Григорівна. Успішність викладача як умова збереження етосу закладу освіти.

Організація освітнього процесу в Україні зумовлена труднощами внаслідок бойових дій і введення військового стану. Якісна підготовка фахівців у державному пріоритеті, де значна роль належить викладачу, успішність якого впливає на етос закладу освіти. Успішність викладача формують цінності та норми поведінки, серед яких навички спілкування, вміння слухати, співробітництва, адаптивності, емпатії та терпіння. Наявність високих показників емпатії допомагає встановлювати позитивні стосунки зі студентами, набувати професійні компетентності. Власний приклад викладача формує у студентів бажання наслідувати наставника. Важливим є застосування методів, які не понижують стандарти якості навчання. Працювати ретельно необхідно викладачеві над кожною темою і готуватися до кожного заняття свідомо і з відповідальністю. Завдання викладача полягає у встановленні зворотного зв'язку, доброчесності, зосередженості. Самоосвіта є одним із головних завдань викладача, і для того, щоб встигати за інформацією, необхідно навчатися протягом усього життя. Особистісні якості викладача надихають і мотивують студента розкрити свій потенціал при розумінні, що його цінують, піклуються і поважають.

Ключові слова: етос закладу освіти, викладач, особистісні якості, професійна успішність, здобувачі.

Sotnyk Zhanna. Success of the teacher as a condition for preserving the ethos of the educational institution.

Difficulties in the organization of the educational process in Ukraine caused by hostilities and the introduction of martial law. High-quality training of specialists is a state priority, where a significant role belongs to the teacher, whose success affects the ethos of the educational institution. A teacher's success is shaped by values and norms of behavior, including communication skills, listening skills, cooperation, adaptability, empathy, and patience. Difficulties in the organization of the educational process in Ukraine caused by hostilities and the introduction of martial law. Quality training of specialists is a state priority. A significant role belongs to the teacher. Communication skills, the ability to listen, cooperation, adaptability, empathy and patience shape the success of a teacher at a higher educational institution. The presence of high indicators of empathy helps to establish positive relations with students, to acquire professional competences. The teacher's own example makes students want to follow the mentor. It is important to use methods that do not lower the standards of the quality of education. The teacher needs to work carefully on each topic and prepare for each class consciously and responsibly. The task of the teacher is to establish feedback, integrity, concentration. Self-education is one of the main tasks of a teacher, and in order to keep up with information, you need to learn throughout your life. The personal qualities of the teacher inspire and motivate the student to reveal his potential when he understands that he is valued, cared for and respected.

Key words: the ethos of the educational institution, teacher, personal qualities, professional success, winners.